

МАЪМУРИЙ ВА ОММАВИЙ-ҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАРДАН КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН НИЗОЛАРНИ МУҚОБИЛ УСУЛЛАРДА ҲАЛ ЭТИШ ЮЗАСИДАН БУЮК БРИТАНИЯ ТАЖРИБАСИ ТАҲЛИЛИ

Juraev Dilmurot Mukhtorovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7964586>

Аннотация: ушбу мақолада Буюк Британия ҳудудида маъмурий ва оммавий – ҳуқуқий низолардан келиб чиқадиган низоларни юстицияда ҳал этиш, унда келишув тартиб-таомилларини қўллаш тажрибаси таҳлил қилиниб, унинг ўзига хос жиҳатлари ёритилган.

Калит сўзлар: ADR, музокара, воситачилик, арбитраж, омбудсман, трибунал, миграция, солиқ, ижтимоий таъминот, ижтимоий суғурта, очиқ ва ёпиқ трибуналлар, чекланмаган юридик вакиллик, квази судлов, юстиция, консенсуал, CPR

Маъмурий ва оммавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларни инглиз ҳуқуқ тизимида муқобил ҳал этиш масаласини ўрганишдан олдин инглиз ҳуқуқ тизимининг ўзига хос жиҳатига эътибор қаратишимиз лозим. Буюк Британия ҳудудида ҳуқуқ тизими ягона эмас. Мисол учун Шотландия, Скотландия, ва шимолий Ирландия инглиз ҳуқуқ тизимидан ташқари ўзига хос ҳуқуқ тизимига эга. Инглиз ҳуқуқ тизими англо-саксон ҳуқуқ оиласи сифатида судьялар томонидан прицидент асосида ишлаб чиқилган. Умумий қонун парламент томонидан ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкин.

Бугунги кунда Британияда суд ишлари фуқаролик, жиноят, ҳарбий судлар ёки трибуналлар томонидан амалга оширилади. Британияда маъмурий юрисдикция умумий судлар томонидан ёки трибуналлар (махсус кенгашлар) томонидан амалга оширилади.

Буюк Британия амалиёти узоқ йиллар давомида маъмурий низоларни судда кўришни ташкил этишни талаб қилмаган. Келиб чиқадиган низоларни маъмурий органларда ташкил этиладиган трибуналлар (кенгашлар, комиссиялар) томонидан кўриб чиқилиши йўлга қўйилган.

Буюк Британияда ўтган аср давомида иммиграция, солиқ, ижтимоий таъминот, пенсия ва таълим каби махсус соҳаларда қарорлар қабул қилувчи маъмурий трибуналлар сони тораб кўпайиб борди. Умумий тартибга кўра маъмурий трибуналлар ва уларнинг юрисдикцияси парламент акти билан белгиланган. Улар давлат ҳокимияти амалга оширилиши қонунийлигини таъминлашга хизмат қилган.

1660 йилдан божхона ва акциз трибунали, 1799 йилдан даромад солиғи бўйича бош комиссар деб номланувчи трибунал, 1908 йилдан пенсияга оид низоларни ҳал қилувчи трибунал, 1911 йилдан ижтимоий суғурта бўйича низоларни ҳал қилувчи трибуналлар фаолият юрита бошлаган.

Олимларнинг фикрига кўра 1914 йил августгача ақилли қонунга бўйсинувчи инглиз фуқароси давлат фаолиятида давлатнинг почта бўлими ва полициячидан ташқари функцияси мавжудлигини деярли сезмас эди.

Бир неча йиллар давомида маъмурий трибуналлар фаолиятида номувофиқликлар мавжуд эди. Баъзи трибуналлар ўз ишларини очиқ, бошқалари эса ёпиқ ҳолда олиб борган. Баъзи трибуналлар чекланмаган юридик вакилликка рухсат берган бўлса, баъзи трибуналлар бунга рухсат бермаган. Баъзи трибуналлар қонунлар доирасида фаолият

юритган бўлса, баъзи трибуналлар қонунларни тан олмаган. Бир трибуналда далиллар қасамиёд остида олинса, бошқасида бундай бўлмаган. Трибуналлардаги ушбу номутаносибликлар 1958 йилда қабул қилинган Трибуналлар ва тергов тўғрисидаги (the Tribunals and Inquiries Act) қонун қабул қилиниши билан ҳал қилинган.

Британиядаги бундай амалиёт ўзига хос бўлиб низоларнинг судда ёки трибуналларда кўрилиши вақт ва маблағларни тежаш жиҳатидан фарқ қилиши мумкин. Бироқ трибунал ёки судларнинг мустақиллиги бир ҳил аҳамиятга эга.

Англо-саксон ҳуқуқ тизимида маъмурий орган ва мансабдор шахслар билан боғлиқ низоларни кўришда судлардан кўра трибуналлар фаолияти кенгроқ қўлланилади. Бугунги кунда бу каби мамлакатлар амалиётига назар солинса квазисуд тизими ривожини кўриш мумкин. Айнан шу органлар (квазисуд, трибунал) маъмурий низоларни ҳал этишнинг асосий тамойилларини белгилаш ва амалиётни шакллантиришда етакчи рол ўйнамоқда. Англияда узоқ вақтдан бери ҳар бир шахснинг бузилган манфаатларини оддий Британия судлари (трибуналлари)да ҳимоя қилиш ҳуқуқига эга эканлиги ҳақидаги ғоя оқибатида ушбу ҳудудда маъмурий юстиция ривожланган .

Маъмурий юстиция қўмитасининг ҳисоботида келтирилишича, маъмурий ва оммавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларни ҳал этиш процедураси юстицияда узоқ вақт давом этиши ушбу тоифадаги низоларни ҳал этишнинг муқобил усуллари афзаллигини келтириб чиқаради .

2007 йилда “Трибуналлар, судлар ва ижро тўғрисида”ги қонун қабул қилиниши билан судларнинг янги тизими, уларнинг таркиби шакллантирилишининг ўзига хос хусусиятлари, низоларни кўриб чиқиш, қарорлар қабул қилиш ва шикоят қилиш қоидалари белгиланди .

Ушбу қонун қабул қилингандан сўнг Буюк Британия қонунчилигидаги “трибунал” атамаси ривожланиб, биринчи даражали (қуйи инстанция) трибунали, Олий суд (юқори трибунал), меҳнат судлари, бандлик бўйича апелляция судлари, бошпана ва иммиграция трибуналлари қонунда мустаҳкамланди. Яъни ушбу қонундан сўнг трибуналлар тизими ислоҳ қилиниб, қуйи трибуналлар, юқори инстанция трибуналлар ягона трибуналлар тармоғига айлантирилди. Қуйи трибуналлар асосан низоларни кўриш билан юқори трибуналлар эса шикоятларни кўриб чиқиш билан шуғилланадиган бўлди. Ушбу тартибга кўра қуйи инстанция трибуналлар томонидан низо юзасидан қабул қилинган қарорлар юзасидан шикоят берилганда ушбу шикоятлар юқори инстанция трибуналларида кўрилишга асослар мавжудлиги эътироф этилгандагина йўл қўйиладиган бўлди .

2007 йилги қонунга кўра, маъмурий низоларни трибуналларда ҳал этишда трибунал мансабдор шахслари (судьяси) ушбу соҳанинг етук мутахассиси бўлиши талаб этилади, Маъмурий ҳуқуқ тизими суд назорати орқали давлатда ижро ҳоқимияти ва давлат органлари фаолиятининг қонунийлигини таъминлаш учун ишлаб чиқилган. Британия қонунчилигига кўра, маъмурий орган актига нисбатан шахс агар манфаатдор бўлса, ҳуқуқлари бузилганлигини билган пайтдан бошлаб уч ой ичида судга мурожаат қилиши мумкин. Бунда суд томонидан шахснинг етарли даражада манфаатдор эканлигига эътибор қаратилади . Шунингдек, қонунчиликка кўра шахс манфаатдор

бўлган тақдирда ҳам 6 йилдан сўнг маъмурий актга нисбатан низолашишга йўл қўйилмайди .

Британия ҳуқуқ манбаларига кўра, низоларни муқобил ҳал этиш (ADR)га шундай тариф берилади –муқобил ҳал этиш процедураси низоларни келишув орқали ҳал этишга кўмаклашиш мақсадида ечим таклиф қиладиган ёки томонларни бирлаштирадиган муқобил ҳал этиш субъекти аралашуви орқали суддан ташқари низони ҳал этиш тартибидир .

Бошқа бир манбада низоларни муқобил ҳал қилиш суд муҳокамасидан ташқари ҳар қандай усулларда ҳал қилишдир дея тарифланади.

Суд ишларини юритишда суд тарафларни низоларни ҳал қилишнинг муқобил усулларидадан фойдаланишга ундаши, агар суд буни мақсадга мувофиқ деб ҳисобласа муқобил усуллардан фойдаланишга ёрдам бериши мумкин .

Қоидага кўра ариза берувчига судга мурожаат олдидан шикоятни тегишли давлат органи эътиборига етказиши белгиланган бўлиб, қонунчилик бу билан низони суд муҳокамасисиз консенсуал ҳал қилиш имкониятини вужудга келтиришни назарда тутган . Бироқ, бу томонларни келиштирув жараёнларига мажбурий киритиш ҳисобланмайди. Инглиз шартнома ҳуқуқи доктриналарига кўра, келишув жараёнларига киришиш мажбурияти мавжуд эмас. Келишув жараёнлари тарафларнинг ихтиёри билан амалга оширилади гарчи у маъмурий низо бўлса ҳам.

Томонлар низони муқобил усулларда ҳал қилишга ҳаракат қилаётганда судга кўрилаётган ишни тўхтатиб туришни илтимос қилиши ёки суд иш юритишни тўхтатишни ўз ташаббуси билан амалга ошириши мумкин .

Кўплаб давлатларда низоларни судда кўришда қонунчилик судларга тарафларни муқобил усулларда низони ҳал этишга киришишга мажбурлашига руҳсат этади. Бироқ, бугунги кунда Буюк Британияда бундай қонунчилик мавжуд эмас. Эҳтимол бундай амалиёт яқин келажакда пайдо бўлиши мумкин . Негаки низоларни муқобил усулларда ҳал этиш ҳалқаро майдонда кенг қўлланилади ва бу судда низолашишдан кўра анча самаралироқдир.

Бугунги кунда Буюк Британияда маъмурий низоларни судда ва трибуналларда ҳал этишда музокаралар, воситачилик, арбитраж ва келишув каби турларидан фойдаланилади .

Шунингдек, Буюк Британияда маъмурий низоларни ҳал этишда АҚШ каби Омбудсман (LGO) қўлланилади. Британия омбудсмани АҚШ омбудсманидан фарқ қилади. АҚШ омбудсмани одатда ташкилот ичида ташкил этилган нейтрал ёки холис бошқарувчи бўлган ташкилотдир .

Англияда маҳаллий ҳокимият органлари Омбудсман (LGO) маъмурий ёки хизматдаги носозликлар ҳақидаги шикоятларни кўриб чиқиши мумкин. Шикоятларнинг энг катта тоифалари режалаштириш, таълим, катталар ва болаларни парвариш қилиш хизматлари, уй-жой, транспорт, автомобил йўллари ва маҳаллий солиққа тортишни ўз ичига олади . Бугунги кунда Англияда ушбу тоифадаги низоларнинг тўртдан бир қисми Омбудсман орқали ҳал этилади.

Англо-саксон ҳуқуқ тизимида маъмурий орган ва мансабдор шахслар билан боғлиқ низоларни кўришда судлардан кўра трибуналлар фаолияти кенгроқ фаолият юритади. Бугунги кунда бу каби мамлакатлар амалиётига назар солинса квазисуд тизими

ривожини кўриш мумкин. Айнан шу органлар (квасисуд, трибунал) маъмурий низоларни ҳал этишнинг асосий тамойилларини белгилаш ва амалиётни шакллантиришда етакчи рол ўйнамоқда. Англияда узоқ вақтдан бери ҳар бир шахснинг бузилган манфаатларини оддий Британия судларида ҳимоя қилиш ҳуқуқига эга эканлиги ҳақидаги ғоя оқибатида ушбу ҳудудда маъмурий юрисдикция ривожланган.

Маъмурий юстиция қўмитасининг ҳисоботида келтирилишича, маъмурий ва оммавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларни ҳал этиш процедураси юстицияда узоқ вақт давом этиши ушбу тоифадаги низоларни ҳал этишнинг муқобил усуллари афзаллигини келтириб чиқаради.

Мутахассисларнинг фикрича Буюк Британияда 1911 йилда миллий суғурта тўғрисидаги қонун қабул қилиниши билан судлар тизими ривожланиши бошланганлигини таъкидлайдилар. Бироқ, 1660 йилдаги божхона ва акциз маъмурияти тўғрисидаги қонун асосида божхона органи солиқларнинг ва тўловларнинг қонунга хилофлиги ҳақидаги низоларни кўриб чиқиш ҳуқуқига эга бўлган.

1911 йилдаги “Миллий суғурта тўғрисида”ги қонунга кўра, ишсизликдан суғурта қилиш масалаларига тааллуқли низоларни кўриб чиқиш ҳакамлик судида кўриб чиқилиши мумкин бўлган.

2007 йилда “Трибуналлар, судлар ва ижро тўғрисида”ги қонун қабул қилиниши билан судларнинг янги тизими, уларнинг таркиби шакллантирилишининг ўзига хос хусусиятлари, низоларни кўриб чиқиш, қарорлар қабул қилиш ва шикоят қилиш қоидалари белгиланди. Ушбу қонун қабул қилингандан сўнг Буюк Британия қонунчилигидаги “трибунал” атамаси ривожланиб, биринчи даражали (қўйи инстанция) трибунали, Олий суд (юқори трибунал), меҳнат судлари, бандлик бўйича апелляция судлари, бошпана ва иммиграция трибуналлари қонунда мустақамланди. Яъни ушбу қонундан сўнг трибуналлар тизими ислоҳ қилиниб, қўйи трибуналлар, юқори инстанция трибуналлар ягона трибуналлар тармоғига айлантирилди. Қўйи трибуналлар асосан низоларни кўриш билан юқори трибуналлар эса шикоятларни кўриб чиқиш билан шуғилланадиган бўлди. Ушбу тартибга кўра қўйи инстанция трибуналлар томонидан низо юзасидан қабул қилинган қарорлар юзасидан шикоят берилганда ушбу шикоятлар юқори инстанция трибуналларида кўрилишга асослар мавжудлиги эътироф этилгандагина йўл қўйиладиган бўлди.

2007 йилги қонунга кўра, маъмурий низоларни трибуналларда ҳал этишда трибунал мансабдор шахслари (судьяси) ушбу соҳанинг етук мутахассиси бўлиши талаб этилади. 1996 йилда Лорд Вулфнинг “Адлияга кириш ҳуқуқи” тўғрисидаги ҳисоботида баён қилинишича сиёсатчилар ва суд тизимининг айрим аъзоларида низоларни муқобил ҳал этиш усуллари (ADR)дан, воситачилиқдан кўпроқ фойдаланишга иштиёқ уйғонди.

Шундан сўнг 2000 йилдан бошлаб Британиянинг фуқаролик процессуал қонунчилигига ўзгартиришлар киритилди. 2002 йилдан бошлаб медиацияга оид янги протоколлар, судларнинг медиацияга муносабатини кўрсатувчи асосий суд қарорлари қабул қилина бошланди.

Буюк британия фуқаролик процессуал қонунчилиги (CPR) га эътибор қаратадиган бўлсак, қонунчилик низоларни ҳал қилишнинг энг сўнги босқичи сифатида судга эътибор қаратади. Қонунга биноан низолар судгача муқобил ҳал қилиш усулларидан ўтиши ва судгача дўстона усулларда ҳал этилиши лозим. Қонуннинг 1.4 (2)(e) бандига кўра, агар суд буни мақсадга мувофиқ деб ҳисобласа низо тарафларини муқобил усуллардан фойдаланишга ундайди ва тарафларни яраштиришга кўмаклашади. Агар суд зарур бўлса қонуннинг 26.4 (1) бандига кўра иш юритишни тўхтатиб туриши мумкин.

Гарчи низоларни муқобил ҳал этиш CPR да низоларни оддий суд жараёнлари орқали ҳал этиш сифатида тарифланган бўлсада, одатда муқобил усулда низоларни ҳал этиш учинчи шахс иштирокидаги воситачиликни англатади.

Қонуннинг 44.3(2)(a) бандига кўра, воситачилик таклифини рад этиш тарафлар учун харажатларни келтириб чиқариши мумкин. Бунда муваффақиятли томон харажатлари муваффақиятсиз томон ҳисобидан қопланади.

Қоидага кўра, келишув битимлари қўйидагиларни қамраб олиши керак:

- тарафларнинг бир бирлари олдидаги ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳамда уларни амалга ошириш муддатлари;
- тарафлар ўртасида харажатлар тақсимоли;
- ўзаро талаблардан фоз кечиш тартиби;
- махфийлик ва ошкоралик қоидалари.

Британия қонунчилигига кўра маъмурий низоларни ҳал этишда муқобил усуллар, келишув процедуралари қўлланилишига йўл қўйилади. Бироқ ҳар доим ҳам процедура муваффақиятли бўлавермайди.

Мисол учун бир ҳолатда низо иштирокчилари кўп ва тарафлар хилма-хил бўлишига қарамасдан тарафлар ўртасида келишув мувоффақиятли амалга оширилди ва тарафлар ўртасида васитачиликдан сўнг мураккаб меморандум имзоланди.

Буюк Британияда низоларни ҳал этишда бир қанча медиация провайдерлари фаолият юритади.

Бу провайдерларда медиаторлар тақсимоли, медиация харажатлари қиймати ва бошқа қисқа маълумотлар бўлади.

Ушбу провайдерларда оммавий ҳуқуқий муносабатларда медиацияни қўллашни ҳам таклиф этади.

Бунда акредитациядан ўтган медиаторларнинг катта базасига эга тижорат воситачилиги провайдерлари ва махсус воситачилик хизматига эга адвокатлар палаталарини кўриш мумкин.

Буюк Британия қонунчилигига бошқа мамлакатлар (Франция, Германи, Россия ва б.) каби маъмурий низоларни ҳал этишда умумюрисдикциядан фойдаланади ва бунда фуқаролик процесси қоидаларини ҳам қўллайди.

References:

1. Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007, chapter 5, 44 (moneyclaimsuk.co.uk)
2. Занина Т. М. Порядок разрешения административных споров: зарубежный опыт // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2018. – №. 1. – С. 135-137.

3. Thomas W. Recollections of AJP Taylor //Contemporary European History. – 1994. – Т. 3. – №. 1. – С. 61-72.
4. Пучинский В. К. Английский гражданский процесс: Основные понятия, принципы и институты. – Изд-во ун-та дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 1974.
5. Showcase of the administrative justice landscape in Scotland. Официальный сайт The Scottish Tribunals and Administrative Justice Advisory Committee (STAJAC).Информация по состоянию на 10.03.2016.
6. Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007 (moneyclaimsuk.co.uk)
7. Разгильдеев А. В. Административное правосудие: опыт стран Европы, США и возможность его использования в России //Закон. – 2013. – №. 11. – С. 135-150.
8. Bradley A. W., Ewing K. D. Constitutional and Administrative Law (13th editi). – 2003.
9. The Civil Procedure Rules 1998, 53 (rule 4) (wipo.int)
10. Annex23_SeniorCourtsAct1981 31(3).pdf (unece.org)
11. Limitation Act 1980, F46 27C (acerislaw.com)
12. Limitation Act 1980, 33B F71 (b) (acerislaw.com)
13. The Civil Procedure Rules 1998, Expressions (wipo.int)
14. The Civil Procedure Rules 1998 Part 1, 1.4 (wipo.int)
15. ADMINISTRATIVE LAW AND ADMINISTRATIVE COURTS IN THE UNITED KINGDOM : AN OVERVIEW - AEAJ
16. 2 Watford v. Miles [1992] 1 All ER 453.
17. The Civil Procedure Rules 1998 Part 26, 26.4 (wipo.int)
18. ADR Without Consent of the Parties in the UK - IQ DECISION
19. <https://brittontime.com/2021/02/05/what-are-the-four-types-of-alternative-dispute-resolution-adr/>
20. Esplin D. Employment dispute resolution in Great Britain: the case for change-an international perspective. – 2007.
21. Bondy V., Doyle M. Mediation in Judicial Review: A practical handbook for lawyers. – The Public Law Project, 2011. P 69.
22. Пучинский В. К. Английский гражданский процесс: Основные понятия, принципы и институты. – Изд-во ун-та дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 1974.
23. Showcase of the administrative justice landscape in Scotland. Официальный сайт The Scottish Tribunals and Administrative Justice Advisory Committee (STAJAC).Информация по состоянию на 10.03.2016.
24. Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007 (moneyclaimsuk.co.uk)
25. Разгильдеев А. В. Административное правосудие: опыт стран Европы, США и возможность его использования в России //Закон. – 2013. – №. 11. – С. 135-150.
26. Bradley A. W., Ewing K. D. Constitutional and Administrative Law (13th editi). – 2003.
27. Zuckerman A. A. S. Lord Woolf's access to justice: plus ça change... //The modern law review. – 1996. – Т. 59. – №. 6. – С. 773-796.
28. justice.gov.uk, Civel procedure rules UK CPR.pdf
29. Bondy V., Doyle M. Mediation in Judicial Review: A practical handbook for lawyers. – The Public Law Project, 2011. p-12

30. For useful guidance on drafting apologies, see 'Leaflets on apologies' produced by the Scottish Public Services Ombudsman, <http://www.spsso.org.uk/online-leaflets/leaflets-for-complaint-handlers>
31. Bondy V., Doyle M. Mediation in Judicial Review: A practical handbook for lawyers. – The Public Law Project, 2011.

INNOVATIVE
ACADEMY